

BUDAYA PENYELIDIKAN DI ASIA TENGGARA

Ciri, Cabaran dan Perubahan

Nina van der Mark, Jumana Hashim, Andrian Liem,
Thinh Ong Phuc, Sonemany Keolangsy, Kathleen
Nicole Uy, Renzo R. Guinto, Afifah Rahman-Shepherd,
Kiesha Prem, Tom Drake, Mishal S. Khan

Kandungan

Ringkasan eksekutif	3
Konteks dan latar belakang.....	4
Matlamat dan objektif projek	5
Kaedah	5
Reka bentuk kajian	5
Semakan skop	6
Perbincangan kumpulan fokus.....	6
Tinjauan dalam talian.....	7
Temu bual pemberi maklumat penting	7
Penemuan penting tentang budaya penyelidikan di Asia Tenggara	8
1. Budaya penyelidikan semakin bertambah baik, tetapi tidak berlaku untuk semua kumpulan.....	8
Terdapat halangan yang lebih besar terhadap kemajuan kerjaya dalam kalangan bukan pemegang PhD, ECR, wanita, mereka yang berasal dari etnik minoriti dan individu kurang upaya.....	9
Pendapat berbeza-beza tentang dasar institusi untuk kelakuan tidak beretika, buli, gangguan dan pemberi maklumat	10
Kecekapan bahasa membentuk peluang penyelidikan di beberapa negara	12
Nilai budaya tradisional masih mempengaruhi pengalaman penyelidik daripada kelompok jantina yang terpinggir	12
2. Sokongan institut penyelidikan untuk penyelidikan berkualiti tinggi masih tidak mencukupi.....	13
Kekurangan masa dan sumber merupakan penghalang kepada penyelidikan yang berkualiti tinggi	13
Garis masa untuk mendapatkan kelulusan etika menghalang pelaksanaan penyelidikan.....	15
Peserta penyelidikan melaporkan tentang akses yang terhad kepada latihan, pendanaan dan bimbingan	15
Kekurangan ketelusan dalam cara organisasi mengukur prestasi penyelidikan memberi kesan negatif kepada penyelidik	17
3. Penyumbang dana dan kolaborator penyelidikan asing harus lebih menghargai kepakaran tempatan.....	19
Pendanaan penderma antarabangsa mempengaruhi agenda penyelidikan negara	19
Mengimbangi peluang dan risiko dalam perkongsian antarabangsa	20
Faktor sejarah dan politik boleh mempengaruhi capaian kepada pendanaan penyelidikan dan peluang kolaborasi	22
Pengesyoran.....	23
Pengesyoran untuk institut penyelidikan di Asia Tenggara	23
Pengesyoran untuk penggubal dasar di Asia Tenggara	23
Pengesyoran untuk organisasi pendanaan penyelidikan antarabangsa:.....	24
Lampiran	25
1. Pendekatan kepada tinjauan dalam talian	25

Latar belakang dan objektif	25
Kaedah	25
Strategi persampelan	25
Responden tinjauan – demografi.....	26
Pengumpulan dan analisis data	27
Soal selidik tinjauan	28
2. Metodologi temu bual pemberi maklumat penting	29
Latar belakang dan objektif	29
Metodologi.....	29
3. Had metodologi dan maklumat kajian.....	30
Pernyataan AI Generatif.....	30
Kelulusan etika	31
4. Soal selidik tinjauan	32
Halaman pengenalan	32
Soal Selidik	33

Ringkasan eksekutif

Asia Tenggara - kumpulan yang kompleks dan pelbagai daripada 11 buah negara - dengan hasil penyelidikan yang berkembang pesat. Budaya penyelidikan, merujuk kepada tingkah laku, nilai, jangkaan, sikap dan norma komuniti penyelidikan, mempengaruhi kualiti penyelidikan yang dihasilkan dan pengalaman penyelidik dalam persekitaran berbeza.

Laporan ini membentangkan penyelidikan yang ditugaskan oleh Wellcome Trust untuk mengkaji variasi dalam budaya penyelidikan di seluruh Asia Tenggara. Kami mendapati, walaupun variasi wujud di seluruh rantau, secara keseluruhan, majoriti berpendapat bahawa budaya penyelidikan semakin bertambah baik. Namun, peserta penyelidikan dari latar belakang terpinggir sering tidak berkongsi dalam penambahbaikan yang dirasakan dalam budaya penyelidikan. Mereka sering melaporkan halangan terhadap kemajuan kerjaya, keyakinan yang rendah terhadap cara institusi menangani buli dan gangguan, kebimbangan tentang hierarki institusi, serta kecekapan bahasa Inggeris yang lebih rendah mengehadkan peluang penyelidikan di rantau ini.

Secara keseluruhannya, peserta penyelidik menekankan keperluan untuk meningkatkan sokongan institusi bagi menghasilkan penyelidikan berkualiti tinggi. Ini termasuk memastikan penyelidik mempunyai masa dan sumber untuk menjalankan penyelidikan, ketelusan yang lebih tinggi dalam penilaian prestasi, akses yang lebih baik kepada latihan dan bimbingan, serta proses yang ditambah baik untuk kelulusan etika bagi meminimumkan kelewatan pelaksanaan penyelidikan.

Akhir sekali, ramai peserta mengetengahkan tentang dinamik kuasa dalam pendanaan dan perkongsian penyelidikan antarabangsa. Peserta penyelidikan di beberapa negara berpendapat yang agenda penyelidikan mereka dikuasai oleh keutamaan penyumbang dana antarabangsa.

Penemuan ini memberikan bukti yang jelas tentang cara budaya penyelidikan boleh menjadi faktor yang menyokong dan mengehadkan. Pemeraksanaan penyelidik di seluruh Asia Tenggara memerlukan perubahan sistemik dalam sokongan institusi, mekanisme pendanaan serta kolaborasi antarabangsa bagi memupuk persekitaran penyelidikan yang terangkum dan berkualiti tinggi yang menyokong keutamaan negara juga kemajuan pengetahuan global. Pengesyoran untuk menambah baik budaya penyelidikan termasuk:

Untuk institut penyelidikan di Asia Tenggara:

- Membina persekitaran penyelidikan yang terangkum
- Melabur dalam infrastruktur penyelidikan dan sistem sokongan
- Membangunkan sistem penilaian prestasi yang telus

Untuk penggubal dasar di Asia Tenggara:

- Membangunkan strategi budaya penyelidikan negara
- Menangani halangan sejarah dan politik
- Melabur dalam pembangunan tenaga kerja penyelidikan

Untuk organisasi pendanaan penyelidikan antarabangsa

- Mengutamakan kepimpinan dan pembinaan kapasiti tempatan
- Menangani ketidaksamaan struktur dalam akses pendanaan
- Menyokong kolaborasi serantau dan pertukaran pengetahuan

Konteks dan latar belakang

Asia Tenggara terdiri daripada 11 buah negara: Brunei Darussalam, Kemboja, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand, Timor-Leste, Singapura, dan Vietnam. Terdapat kepelbagaian sosial dan budaya yang ketara dalam rantau ini, serta pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang pesat sejak beberapa dekad kebelakangan ini, yang menyumbang ke arah landskap penyelidikan yang berkembang pesat dan dinamik. Hasil penyelidikan di seluruh rantau ini telah berkembang secara mendadak antara 2010-2020, dengan Asia Timur dan Pasifik₁ kini menerbitkan lebih banyak artikel setiap tahun berbanding dengan Eropah atau Amerika Utara. Jadual 1 memaparkan penunjuk produktiviti penyelidikan di seluruh rantau ini.

Jadual 1: Penunjuk produktiviti sosioekonomi dan penyelidikan di Asia Tenggara¹

Negara	Populasi	Kumpulan pendapatan	KDNK per kapita	Perbelanjaan Domestik untuk R&D	Perbelanjaan Luar untuk R&D	Bil. Penyelidik R&D	Hasil Penyelidikan	Kualiti Institusi
Brunei	0.46	HIC	33.4	0.3	Tiada data	514	641	3.6
Kemboja	17.4	LMIC	2.6	Tiada data	6.4	31	10	2.9
Indonesia	281.2	UMIC	4.9	0.3	6.7	400	118	4.4
Lao PDR	7.7	LMIC	2.1	Tiada data	1.7	Tiada data	12	3.5
Malaysia	35.1	UMIC	11.9	1.0	0.2	726	646	5.2
Myanmar	54.1	LMIC	1.4	<0.1	1.9	19	8	2.4
Filipina	114.9	LMIC	4.0	0.3	2.7	172	27	3.7
Singapura	5.8	HIC	90.7	2.2	Tiada data	7,225	2,150	5.7
Thailand	71.7	UMIC	7.3	1.2	1.7	1,699	195	4.0
Timor-Leste	1.4	LMIC	1.3	Tiada data	0.1	Tiada data	9	2.3
Vietnam	100.4	LMIC	4.7	0.4	4.4	779	84	3.5

Sumber: 1) Our World in Data – Saiz populasi dalam juta (2023); 2) World Bank Data – Kumpulan pendapatan iaitu tinggi, sederhana atas, sederhana bawah (2024); KDNK per kapita dalam ribu (US\$) (2024). 3) Perbelanjaan domestik untuk R&D sebagai peratusan daripada KDNK, termasuk penyelidikan asas, penyelidikan gunaan dan pembangunan eksperimen (2022); 4) OECD Data Explorer – Pelaburan penderma rasmi dalam R&D dalam juta (US\$) (2023), termasuk penyelidikan perubatan, R&D teknologi dan institusi penyelidikan atau saintifik. 5) Bilangan penyelidik R&D setiap juta orang iaitu profesional yang terlibat dalam menghasilkan atau mencipta pengetahuan, produk, proses, kaedah atau sistem baharu (2022); Hasil penyelidikan iaitu bilangan artikel tahunan yang diterbitkan dalam jurnal saintifik dan teknikal bagi setiap juta (2020). 6) Indeks Daya Saing Global – Kualiti institusi penyelidikan saintifik pada skala 1-7 (2017).

Memandangkan landskap penyelidikan yang sentiasa berubah di Asia Tenggara, penting untuk mengkaji budaya penyelidikan yang berkembang di rantau ini. Satu ulasan sistematik terkini tentang budaya penyelidikan mendedahkan kepelbagaian dan lapisan dalam konsep ini.² Ulasan tersebut boleh melibatkan pelbagai jenis pihak berkepentingan yang secara langsung atau tidak langsung berinteraksi dengan penyelidikan merentasi struktur dan persekitaran yang berbeza, menghasilkan pemahaman yang berbeza tentang budaya penyelidikan.

Walaupun terdapat banyak cara untuk mentakrif dan meneroka budaya penyelidikan, kami menerima pakai takrifan dalam The Royal Society (2017) untuk kejelasan dan konsistensi sepanjang penyelidikan kami.³

“Budaya penyelidikan merangkumi tingkah laku, nilai, jangkaan, sikap dan norma komuniti penyelidikan kami. Ini mempengaruhi laluan kerjaya penelidik dan menentukan cara penyelidikan dijalankan dan disampaikan” – Royal Society

Matlamat dan objektif projek

Matlamat penyelidikan ini adalah untuk meneroka budaya penyelidikan di Asia Tenggara. Objektif penyelidikan adalah untuk:

1. Memahami cara komuniti penyelidikan yang berbeza di seluruh Asia Tenggara melihat dan mengalami budaya penyelidikan semasa.
2. Mengenal pasti pemboleh dan penghalang utama kepada budaya penyelidikan yang positif di seluruh dan dalam negara Asia Tenggara.
3. Menyarankan pengesyoran untuk menyokong dan mengukuhkan budaya penyelidikan di seluruh Asia Tenggara.

Kaedah

Reka bentuk kajian

Kami mereka bentuk kajian dengan berbilang fasa dan kaedah campuran untuk mencapai objektif penyelidikan (Rajah 1). Menyusun urutan kaedah membolehkan kami membina penemuan merentas kaedah. Fasa pertama melibatkan semakan skop pantas untuk memahami landskap semasa budaya penyelidikan di seluruh Asia Tenggara dan perbincangan kumpulan fokus (FGD) untuk mengenal pasti ciri dan isu utama bagi penerokaan selanjutnya. Penemuan daripada fasa pertama digunakan untuk mereka bentuk fasa kedua. Fasa kedua melibatkan tinjauan dalam talian untuk menyiasat pandangan, pendapat, dan pengalaman komuniti penyelidikan yang berbeza di seluruh Asia Tenggara, serta temu bual pemberi maklumat penting (KII) untuk

² Lihat: [Tikhonova and Raitkaya's \(2024\)](#) framework of research culture components.

³ Lihat: [Royal Society definition of research culture](#).

mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pemboleh dan penghalang budaya penyelidikan di seluruh dan dalam negara Asia Tenggara.

Rajah 1: Reka bentuk kajian dengan berbilang fasa dan kaedah campuran

Semakan skop

Pertama sekali, kami menjalankan semakan skop pantas terhadap literatur semakan setara dan literatur kelabu. Kami melaporkan semakan skop ini mengikut Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses extension for Scoping Reviews. Kajian diperoleh daripada PubMed, Scopus, Web of Science, dan Google. Strategi carian menggabungkan terminologi yang berkaitan dengan ‘budaya penyelidikan’ dan ‘Asia Tenggara’. Kami membangunkan rangka kerja berdasarkan komponen utama budaya penyelidikan yang diterangkan oleh Tikhonova dan Raitskaya⁴, serta menggunakan pendekatan deduktif untuk mengekstrak dan mensintesis data daripada kajian tersebut. Penemuan daripada semakan skop memaklumkan pemilihan negara untuk FGD dan topik yang disertakan dalam panduan perbincangan FGD. Metodologi dan penemuan penuh daripada semakan skop diterbitkan dalam laporan yang berasingan.

Perbincangan kumpulan fokus

Selepas menjalankan semakan skop pantas, kami kemudiannya menjalankan FGD. Kami telah menjalankan sebanyak 6 FGD dengan 24 peserta dari Indonesia, Singapura, Filipina, Lao PDR, dan Vietnam. Negara ini dipilih berdasarkan penemuan daripada semakan skop. Kami mendapati kebanyakan kajian budaya penyelidikan di Asia Tenggara ditulis oleh pengarang dari Indonesia (19%), Filipina (21%), dan Vietnam (18%). Beberapa kajian telah ditulis oleh pengarang dari Singapura (6%) dan tiada satu pun ditulis oleh pengarang dari Lao PDR. Kami mewakili negara ini dalam FGD untuk mendapatkan pelbagai pengetahuan, pengalaman dan perspektif budaya penyelidikan.

Peserta dipilih secara sengaja untuk mengimbangi ciri demografi yang berbeza dan mewakili peringkat kerjaya yang berbeza. Terdapat bilangan peserta lelaki dan perempuan yang sama banyak. Peserta kebanyakannya merupakan penyelidik awal kerjaya (n=10) dan pertengahan kerjaya (n=11). Kebanyakan peserta bergabung dengan institusi akademik awam (n=13). Peserta yang selebihnya bergabung dengan institusi atau agensi kerajaan, institusi

⁴ [Lihat: Tikhonova and Raitskaya's \(2024\)](#) framework of research culture components.

penyelidikan swasta, organisasi bukan kerajaan atau agensi antarabangsa. Untuk menampung ketersediaan peserta dan pilihan bahasa, saiz FGD adalah antara 3 hingga 8 peserta. FGD mengenal pasti isu utama yang perlu dibincangkan dalam fasa kedua kajian kami dan membantu membentuk pertanyaan bagi soalan tinjauan kami untuk memastikan pengumpulan data yang mantap. Metodologi dan penemuan penuh daripada FGD diterbitkan dalam laporan yang berasingan.

Tinjauan dalam talian

Berdasarkan semakan skop dan FGD, kami menjalankan tinjauan dalam talian dengan 646 peserta. Tinjauan ini terdiri daripada 11 soalan tertutup, 1 soalan terbuka, dan 5 soalan tertutup pilihan masuk (Lampiran 1). Soalan tersebut direka bentuk untuk mengukur pendorong utama dan cabaran yang dialami penyelidik di pelbagai peringkat - individu, interpersonal dan institusi – ekosistem penyelidikan. Tinjauan tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Vietnam, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Cina Ringkas, Lao, Khmer (Kemboja), Thai, dan Burma (Myanmar) Kami berkongsi tinjauan melalui pelbagai platform dalam talian dan antara rangkaian profesional pasukan penyelidik. Tinjauan telah dijalankan secara tanpa nama, dan metodologi penuh tersedia dalam lampiran (Lampiran 1).

Walaupun disebarluaskan secara meluas, tinjauan itu menerima bilangan respons yang rendah daripada Myanmar (n=8), Timor-Leste (n=4), dan Brunei Darussalam (n=14). Akibatnya, keputusan telah diambil untuk tidak memasukkan data ini ke dalam analisis khusus negara, kerana saiz sampel yang kecil tidak menyokong kesimpulan yang boleh dipercayai. Selain itu, dalam beberapa kes, responden tidak menjawab semua soalan, jadi keputusan harus ditafsirkan dengan mengambil kira bilangan respons yang diterima.

Temu bual pemberi maklumat penting

Kemudian, kami menjalankan 36 KII dengan sekurang-kurangnya dua orang dari setiap negara di Asia Tenggara untuk mendapatkan negara yang kurang diwakili dan konteks penyelidikan dalam tinjauan tersebut. Kami secara proaktif mengambil sampel daripada kumpulan yang kurang diwakili atau berpotensi kurang bernasib baik, seperti wanita, jantina minoriti dan Penyelidik Awal Kerjaya (ECR). Kami menggunakan panduan temu bual separa berstruktur untuk memahami: 1) pendorong budaya penyelidikan yang dikenal pasti dalam tinjauan; 2) faktor yang mengakibatkan perbezaan antara persekitaran penyelidikan; dan 3) perubahan utama yang dirasakan oleh penyelidik daripada pelbagai latar belakang akan mengoptimalkan penyelidikan mereka. Metodologi KII penuh tersedia dalam lampiran (Lampiran 2).

Penemuan penting tentang budaya penyelidikan di Asia Tenggara

Dalam laporan ini, kami membentangkan penemuan utama daripada fasa kedua kajian kami, yang merangkumi pengalaman penyelidik dan pendorong budaya penyelidikan di Asia Tenggara. Penemuan daripada fasa 1, semakan skop dan FGD kami, tersedia dalam talian. Kami mensintesis cerapan daripada analisis kuantitatif data tinjauan dan analisis kualitatif KII. Berdasarkan sintesis kami, kami telah mengenal pasti tiga ciri utama budaya penyelidikan. Pertama, budaya penyelidikan semakin bertambah baik, tetapi tidak berlaku untuk semua kumpulan. Kedua, penyelidik memerlukan lebih banyak sokongan institusi untuk menjalankan penyelidikan berkualiti tinggi. Ketiga, kita perlu mengambil kira peranan penyumbang dana asing dan institut penyelidikan antarabangsa dalam membentuk budaya penyelidikan.

Kami juga mengenal pasti ciri utama budaya penyelidikan yang positif. Peserta penyelidikan di seluruh rantau ini secara konsisten menekankan kolaborasi sebagai asas budaya penyelidikan yang positif. Kolaborasi dilihat secara positif dan sangat diingini oleh peserta dalam kalangan dan dalam jabatan, organisasi, negara dan rantau. Peluang berasaskan pasukan, seperti bengkel dan acara sosial yang meningkatkan hubungan, dilaporkan dapat memudahkan kolaborasi dan kerjasama.

“Budaya penyelidikan yang cemerlang menyediakan ruang untuk bakat orang ramai berkembang dan idea boleh berkembang pesat. Budaya ini dibina atas dasar rasa hormat, kejujuran dan sokongan—apabila orang ramai berasa selamat untuk menyumbang, berkomunikasi, berkongsi, ingin tahu dan belajar. Hal ini menghargai kepelbagaian dan secara aktif menggalakkan keterangkuman” – Responden KII di Thailand

Faktor lain yang menyumbang kepada budaya penyelidikan yang positif termasuk kewujudan infrastruktur, sumber dan sokongan yang kondusif untuk penyelidikan, seperti masa yang mencukupi untuk penyelidikan dan bimbingan serta kepimpinan yang menyokong. Sifat dalam diri penyelidik individu, seperti rasa ingin tahu, cita-cita, integriti dan fleksibiliti untuk menyesuaikan diri—turut memainkan peranan penting dalam memupuk budaya penyelidikan yang positif. Persekitaran penyelidikan yang positif dikatakan telah dicirikan oleh nilai seperti keterbukaan dan ketelusan dalam membuat keputusan dan pengagihan sumber, menghormati kebebasan akademik dan autonomi, bersama-sama dengan penekanan yang kuat terhadap kepelbagaian, kesaksamaan dan keterangkuman.

1. Budaya penyelidikan semakin bertambah baik, tetapi tidak berlaku untuk semua kumpulan

Secara keseluruhan, sejumlah 78% (n=480) peserta tinjauan bersetuju yang budaya penyelidikan mereka semakin baik. Di semua negara yang dianalisis, antara 66% dan 90% peserta penyelidikan berkongsi pandangan ini (Rajah 2). KII juga meneroka dengan lebih lanjut persepsi peserta penyelidikan tentang faktor yang menambah baik budaya penyelidikan. Peserta penyelidikan di seluruh rantau ini mencatatkan peningkatan dalam bilangan penyelidik, penambahbaikan dalam kemahiran penyelidik, dan peningkatan dalam kualiti keseluruhan penyelidikan. Peserta dari Indonesia dan Malaysia mengetengahkan pertumbuhan dalam kedua-dua pendanaan dalaman dan luaran yang tersedia daripada institusi dan badan pendanaan. Peserta juga menyatakan yang lebih banyak universiti telah beralih daripada fokus pengajaran kepada fokus penyelidikan, atau telah memasukkan penyelidikan dalam penunjuk prestasi utama mereka.

Rajah 2: Persetujuan dengan budaya penyelidikan yang bertambah baik⁵

Terdapat halangan yang lebih besar kepada kemajuan kerjaya dalam kalangan bukan pemegang PhD, ECR, wanita, mereka yang berasal dari etnik minoriti dan individu kurang upaya

Di semua negara, kebanyakan peserta penyelidikan bersetuju bahawa kemajuan kerjaya lebih sukar bagi kumpulan penyelidik tertentu. Di seluruh negara, peserta penyelidikan berpendapat individu bukan pemegang PhD dan ECR menghadapi cabaran kemajuan kerjaya yang paling ketara, dengan 42% (n=260) daripada semua responden tinjauan meletakkan individu bukan pemegang PhD sebagai paling kurang bernasib baik dan 40% (n=245) peserta penyelidikan berpendapat Penyelidik Awal Kerjaya juga kurang bernasib baik (Rajah 3).

Peserta KII menekankan bahawa ECR⁶ di Myanmar biasanya digilirkan setiap 3-4 tahun sebagai sebahagian daripada pembangunan kerjaya mereka. Penggiliran ini dilihat bermanfaat untuk kenaikan pangkat, tetapi mencabar bagi ECR untuk mengekalkan penyelidikan mereka kerana mereka perlu sentiasa menyesuaikan diri dengan persekitaran dan tetapan penyelidikan yang baharu. Peserta KII di Indonesia dan Malaysia berkongsi bahawa ECR mempunyai masa yang terhad untuk melakukan penyelidikan atau menulis cadangan geran disebabkan oleh peruntukan pengajaran yang besar dan kekurangan dana yang tersedia untuk mereka.

Selain pemegang ECR dan bukan pemegang PhD, beberapa kumpulan lain turut dilihat menghadapi halangan ketara terhadap kemajuan kerjaya, termasuk wanita (29%, n=180), individu kurang upaya (25%, n=155), dan mereka yang berasal dari etnik minoriti (24%, n= 146) (Rajah 3). Wanita (n=351) lebih cenderung untuk mengenal pasti diri mereka sebagai golongan yang kurang bernasib baik (36%, n=126), berbanding individu LGBTQ+ (8%, n=28), manakala responden yang mengenal pasti diri mereka sebagai “jantina lain”⁷ (n=17) lebih cenderung untuk memilih diri mereka sebagai golongan yang kurang bernasib baik (29%, n=5) berbanding wanita (12%, n=2).

⁵ Seperti yang dinyatakan dalam bahagian Kaedah, keputusan untuk Timor-Leste, Brunei Darussalam dan Myanmar telah dikecualikan daripada analisis tinjauan disebabkan oleh kadar respons mereka yang rendah.

⁶ Dalam tinjauan tersebut, Penyelidik Awal Kerjaya telah dikumpulkan sebagai pelajar, pembantu penyelidikan, kakitangan sokongan penyelidikan, profesional kesihatan penyelidikan, felo penyelidikan dan pasca kedoktoran.

⁷ Kami mengumpulkan “jantina lain” dalam tinjauan disebabkan oleh respons yang terhad dalam kategori ini. Di bawah “Lain-lain” dalam tinjauan ini, kami memasukkan bukan binari/jantina ketiga, lebih memilih untuk tidak menyatakan, bayot (istilah Filipina) dan ผู้ชายออกสาวนิดหน่อย (istilah dalam bahasa Thai yang bermaksud lelaki feminin).

Peserta penyelidikan menekankan bahawa warga asing (10%, n=63) turut menghadapi cabaran dalam perkembangan kerjaya. Sebaliknya, kakitangan di institusi yang dibiayai oleh UK di Vietnam dan Thailand berpendapat kakitangan tempatan menghadapi halangan yang lebih besar untuk kemajuan kerjaya.

Rajah 3: Halangan untuk kemajuan kerjaya dalam kalangan penyelidik jenis tertentu

Pendapat berbeza-beza tentang dasar institusi untuk kelakuan tidak beretika, buli, gangguan, dan pemberi maklumat

Kebanyakan responden penyelidikan berpendapat organisasi mereka akan mengendalikan kes kelakuan penyelidikan yang tidak beretika secara adil, tetapi terdapat variasi dalam tahap penyelesaian responden untuk melaporkan kelakuan penyelidikan yang tidak beretika kepada badan institusi yang bertanggungjawab (Rajah 4). Tahap penyelesaian paling rendah dilaporkan di Malaysia (32%, n=8), diikuti oleh Indonesia (23%, n=10) dan Filipina (23%, n=12). Penyelidik pertengahan kerjaya seperti pensyarah (54%, n=15) atau penolong profesor (48%, n=13) kurang yakin dengan dasar institusi untuk pengendalian penyelidikan berbanding dengan pelajar (75%, n=23), pasca kedoktoran (65%, n=44) atau penyelidik kanan (63%, n=36).

Rajah 4: Respons organisasi terhadap kelakuan penyelidikan yang tidak beretika dan pelaporan individu

Namun, ini tidak selalunya meliputi keyakinan terhadap dasar institusi untuk buli, gangguan dan pemberi maklumat. Kebanyakan peserta penyelidikan dari Malaysia (67%, n=18) menyatakan kurang keyakinan terhadap kapasiti organisasi mereka untuk menguruskan buli dan gangguan secara adil, dan pemberi maklumat (Rajah 5). Peserta penyelidikan di Thailand (57%, n=40), Kemboja (59%, n=14), Lao PDR (66%, n=29), dan Vietnam (82%, n=42) melaporkan tahap keyakinan yang lebih tinggi terhadap organisasi mereka. Penyelidik wanita kurang yakin (54%, n=108) berbanding dengan rakan sejawat lelaki mereka (65%, n=97) terhadap keberkesanan organisasi mereka dalam menangani buli dan gangguan. Penyelidik pertengahan kerjaya seperti pensyarah (42%, n=12) atau penolong profesor (43%, n=12) kurang yakin berbanding dengan penyelidik awal kerjaya, seperti pelajar (72%, n=24) dan pasca kedoktoran (57%, n=39) atau penyelidik kanan (69%, n=40) berkaitan tahap kecekapan organisasi mereka dalam menangani buli dan gangguan.

Rajah 5: Respons organisasi terhadap buli, gangguan, dan pemberi maklumat

Kecekapan bahasa membentuk peluang penyelidikan di beberapa negara

Keyakinan yang rendah terhadap kecekapan bahasa Inggeris mereka boleh bertindak sebagai penghalang kepada keupayaan penyelidik untuk menjalankan penyelidikan. Responden dari Singapura (66%, n=16), Malaysia (68%, n=17), dan Filipina (71%, n=36) melaporkan keyakinan yang tinggi terhadap kecekapan bahasa Inggeris mereka. Sebaliknya, responden di Indonesia (43%, n=19) melaporkan purata keyakinan paling rendah dalam kecekapan bahasa Inggeris mereka dan mempunyai variasi keyakinan terbesar dalam kalangan responden, diikuti oleh Vietnam (54%, n=34) dan Lao PDR (51%, n=23). Semasa temu bual, kekurangan kefasihan berbahasa Inggeris dilaporkan sebagai penghalang untuk diterima masuk ke institusi penyelidikan, memenangi geran, penerbitan atau mencapai kejayaan dalam penyelidikan.

"Saya percaya kemahiran [menjalankan] penyelidikan dalam kalangan penyelidik di Thailand dan penyelidik lain, profesor lain di negara Asia Tenggara, kita sudah bagus, tetapi kita menghadapi cabaran menggunakan bahasa [Inggeris], jadi kita tidak boleh menerbitkan penyelidikan di Scopus seperti negara barat" Responden KII di Thailand

Sebaliknya, kecekapan yang tinggi dalam bahasa tempatan boleh menjadi pemboleh kepada penyelidik. Di Malaysia, seorang penyelidik berkongsi bahawa sesetengah universiti masih lebih suka mengajar dalam bahasa tempatan - seperti bahasa Melayu - bukan bahasa Inggeris. Kecekapan dalam bahasa tempatan juga boleh memberi impak kepada proses pengambilan pekerja; di Brunei Darussalam, penduduk tempatan secara automatik layak untuk jawatan tetap.

"Saya rasa pendidikan bahasa Inggeris adalah penting. Tetapi di universiti awam tempatan, ini bukan faktor utama pemilihan untuk menjadi kakitangan. Mereka masih memberi perhatian kepada bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Melayu. Kerana tidak semua universiti menjalankan pengajaran dalam bahasa Inggeris sepenuhnya." Responden KII di Malaysia

"Bagi penduduk tempatan, mereka tidak perlu memohon untuk mendapatkan jawatan tetap. Mereka memperoleh jawatan tetap sejak hari pertama bekerja kerana mereka mendapat sokongan tempatan. Ini semua tentang membina penduduk tempatan, betul? Bagi bukan penduduk tempatan, kami menjangkakan penyelidik berada di bawah syarat pekerja berasaskan kontrak. Jadi, mereka perlu memohon semula pada akhir kontrak mereka." Responden KII di Brunei Darussalam

Nilai budaya tradisional masih mempengaruhi pengalaman penyelidik daripada jantina yang terpinggir

Ramai peserta temu bual menggariskan kepentingan nilai budaya tradisional dalam membentuk budaya penyelidikan di Asia Tenggara, menekankan rasa hormat terhadap orang tua dan hierarki berdasarkan pangkat atau jawatan.

"Generasi orang tua dan pendekatan Confucian untuk tidak pernah mempersoalkan orang tua anda, yang merupakan sebahagian daripada budaya yang sangat meluas di Asia Tenggara. Ini bermakna [penyelidik yang lebih tua] tidak akan dicabar, dan

lebih penting untuk mengekalkan keharmonian dengan semua orang di sekeliling anda, daripada terlibat dalam perbincangan dialektik tentang sesuatu topik tanpa rasa terancam atau mengancam orang lain." Responden KII yang mempunyai pengalaman di seluruh rantau⁸

Peserta temu bual berpendapat Asia Tenggara mempunyai budaya patriakal, yang mempunyai impak yang bercampur-campur terhadap peserta penyelidikan. Peserta dari Myanmar berpendapat wanita menduduki status yang lebih rendah daripada lelaki dalam masyarakat. Lelaki lebih kerap dilihat memegang jawatan kepimpinan dan diberi keutamaan untuk kerja lapangan, manakala wanita dianggap lebih suka bekerja di dalam pejabat.

Ketika membina kerjaya penyelidikan, peserta berpendapat wanita dijangka mempertimbangkan kehidupan di rumah dan tanggungjawab membesarkan anak. Ironinya, keadaan ini turut dianggap sebagai satu peluang bagi wanita dalam sesetengah keadaan: dengan lelaki dijangka menjadi pencari nafkah dan sering mengambil pekerjaan yang bergaji lebih tinggi, yang membolehkan wanita menerima pampasan kewangan yang lebih rendah yang biasanya ditawarkan dalam kerjaya penyelidikan.

"[Di Kemboja,] saya mengemukakan permintaan dan berkata, bolehkah saya meminta dia bekerja dengan kami? Dan bosnya berkata, tidak. Semua orang sedang keluar untuk projek lapangan sekarang, jadi kami memerlukan seseorang untuk tinggal di rumah dan menjawab telefon, atau tinggal di pejabat dan menjawab telefon." Responden KII yang mempunyai pengalaman di seluruh rantau

"Sesetengah profesor wanita tidak perlu risau tentang hal kewangan kerana mereka mempunyai suami sebagai pencari nafkah. Maka, profesor wanita dalam jenis ini boleh memberi fokus sepenuhnya kepada bidang pengajian mereka tanpa perlu bergantung pada kerjaya akademik untuk menampung keluarga mereka." Responden KII di Myanmar

2. Sokongan institut penyelidikan untuk penyelidikan berkualiti tinggi masih tidak mencukupi

Di seluruh Asia Tenggara, ramai peserta penyelidikan menyatakan mereka menghadapi pelbagai halangan struktur dan institusi yang menghalang keupayaan mereka untuk menjalankan penyelidikan. Kekangan biasa yang dinyatakan oleh peserta penyelidikan ialah kekurangan masa, pampasan yang tidak mencukupi, bimbingan yang terhad, ketidakpuasan hati dengan cara organisasi menilai prestasi penyelidikan dan halangan birokrasi, seperti proses kelulusan etika yang panjang.

Kekurangan masa dan sumber merupakan penghalang kepada penyelidikan yang berkualiti tinggi

Di seluruh rantau ini, peserta penyelidikan melaporkan mereka tidak mempunyai masa yang mencukupi untuk menjalankan penyelidikan (Rajah 6). Ini paling ketara di Malaysia (77%, n=21) dan Filipina (55%, n=29). Sebab utama kekurangan masa termasuk beban kerja pentadbiran yang berat yang berkaitan dengan tugas berkaitan pengajaran, seperti penggredan dan pembinaan kurikulum, menurut responden KII.

⁸Sebahagian daripada responden KII kami diklasifikasikan sebagai "serantau" apabila mereka mempunyai pengalaman luas menjalankan dan/atau menerajui penyelidikan di lebih daripada 3 negara di Asia Tenggara.

Majoriti responden dari Kemboja (64%, n=16), Lao PDR (64%, n=28), dan Filipina (53%, n=27) berpendapat organisasi mereka mengutamakan aktiviti lain, kebanyakannya mengajar, berbanding dengan penyelidikan. ECR (59%, n=41) dan ahli fakulti kanan (52%, n=31) lebih cenderung melaporkan mempunyai masa yang cukup untuk menjalankan penyelidikan, manakala hanya 35% pensyarah (n=10) dan 36% penolong profesor (n=10) berpendapat perkara yang sama.

Penyelidik dari institusi yang dibiayai oleh UK (66%, n=31) dan sektor swasta atau industri (68%, n=21) lebih cenderung untuk melaporkan masa penyelidikan yang mencukupi, berbanding dengan mereka yang berada di institusi yang dibiayai oleh kerajaan (60%, n=57).

Rajah 6: Pendapat penyelidik tentang masa yang ada untuk menjalankan penyelidikan

Ramai peserta turut bimbang tentang kekurangan sokongan organisasi untuk menjalankan penyelidikan. Ini termasuk ketiadaan program yang disesuaikan untuk menyokong ahli akademik baharu, dan bantuan terhadap kepada ECR untuk mendapatkan geran permulaan atau penerbitan penulisan. Peserta dari Lao PDR dan Kemboja, khususnya, menyebut ketiadaan pendanaan domestik sebagai penghalang untuk penyelidikan jangka panjang yang mampan.

[Juga] tiada masa untuk membuat penyelidikan kerana, anda tahu, tugas pekerja penjagaan kesihatan, selain menjaga pesakit dan melakukan tugas pentadbiran lain, mereka juga [perlu] membuat penyelidikan. Jika mereka tidak dapat menghasilkan penyelidikan dalam tempoh tiga tahun, mereka akan menerima hukuman daripada pihak pengurusan." Responden KII di Vietnam

Selain itu, peserta menekankan yang struktur insentif institusi, seperti kriteria kenaikan pangkat, tidak selalunya termasuk penyelidikan. Ini sering menyebabkan sokongan untuk aktiviti penyelidikan berkurangan.

"Di institusi akademik Laos, walaupun terdapat struktur yang jelas, kenaikan pangkat masih sebahagian besarnya berdasarkan pengajaran dan bukannya penyelidikan. Akibatnya, seseorang mungkin kekal dalam jawatan yang sama selama lima tahun atau lebih.

Kemajuan dalam hierarki penyelidikan adalah sukar kerana tiada sokongan yang konsisten atau berterusan bagi aktiviti penyelidikan." Responden KII di Laos

Penyelidik di institusi yang dibiayai oleh UK di Vietnam dan Thailand melaporkan akses yang lebih besar kepada sumber, latihan dan sokongan berbanding dengan yang dibiayai oleh kerajaan. Di Vietnam, dua kali lebih ramai peserta penyelidikan daripada institusi yang dibiayai UK sangat bersetuju mereka mempunyai akses yang mencukupi kepada sumber (70%, n=16) berbanding peserta penyelidikan yang dibiayai dalam negara (36%, n=12). Di Thailand, trend yang sama diperhatikan; 44% (n=7) daripada peserta penyelidikan yang dibiayai oleh UK sangat bersetuju mereka mempunyai akses yang mencukupi kepada sumber berbanding 19% (n=6) di institusi yang dibiayai dalam negara.

Garis masa untuk mendapatkan kelulusan etika menghalang pelaksanaan penyelidikan

Birokrasi yang berat dan garis masa yang panjang untuk kelulusan etika merupakan cabaran biasa yang dilaporkan di seluruh rantau ini. Peserta penyelidikan menekankan keperluan bagi penyumbang dana dan rakan kongsi antarabangsa untuk menyesuaikan garis masa mereka berdasarkan kapasiti tempatan untuk menjalankan semakan etika. Peserta KII menekankan keperluan untuk memperkukuh kapasiti etika penyelidikan di negara yang memberi impak besar kepada garis masa penyelidikan, seperti Myanmar, Timor-Leste dan Lao PDR.

Dalam temu bual tersebut, peserta penyelidikan dari Myanmar dan Timor-Leste menyatakan hasrat untuk jawatankuasa semakan etika terpencar, sebagai tambahan kepada jawatankuasa kebangsaan untuk mengurangkan kesesakan operasi.

"Di kebanyakan negara, institut atau universiti mempunyai jawatankuasa semakan etika penyelidikan mereka sendiri. Tetapi di Myanmar, Kementerian Perumahan Kesihatan dan Pendidikan masih ada jawatankuasa semakan etika [berpusat], tetapi jawatankuasa itu tidak dapat menyokong [permintaan tersebut dengan cekap]. Namun begitu, mereka tidak menyokong pembangunan jawatankuasa semakan etika bagi setiap universiti." Responden KII di Myanmar

Peserta penyelidikan melaporkan tentang akses yang terhad kepada latihan, pendanaan dan bimbingan

Peserta penyelidikan biasanya melaporkan kesukaran untuk mengakses program dan pendanaan untuk membina kemahiran penyelidikan mereka. Ramai peserta berpendapat kedudukan universiti antarabangsa dan kebangsaan mempengaruhi akses kepada peluang pendanaan dan penyelidikan. Memandangkan hasil penyelidikan biasanya dikaitkan dengan kedudukan universiti, ini boleh menyebabkan tekanan untuk meningkatkan hasil penyelidikan. Selain itu, kriteria kedudukan untuk jadual liga kebangsaan atau antarabangsa tidak selalunya saksama. Sebagai contoh, di Myanmar, kedudukan universiti adalah semata-mata berdasarkan tahun penubuhan, bukannya hasil atau impak penyelidikan.

"Jadi, kedudukan universiti di Myanmar adalah berdasarkan tahun universiti tersebut dibuka. Bukan berdasarkan sistem penilaian anda. Mereka tidak menilai berdasarkan hasil penyelidikan. Mereka tidak menilai berdasarkan mana-mana sumber manusia." Responden KII di Myanmar

Kepuasan terhadap bimbingan dan sokongan berbeza-beza secara meluas di seluruh rantau dan mengikut ciri identiti (Rajah 7). Peserta penyelidikan dari Vietnam dan Lao PDR paling berpuas hati dengan bimbingan yang mereka terima, dengan 71% (n=45 dan n=32, masing-masing) menyatakan mereka berpuas hati. Sebaliknya, mereka yang berasal dari Filipina (47%, n=25), Singapura (38%, n=10) dan Malaysia (35%, n=9) melaporkan tahap kepuasan yang lebih rendah. Majoriti (>50%) daripada ECR (n=65) dan ahli fakulti kanan (n=33) berpuas hati dengan bimbingan dan sokongan yang diterima. Sebaliknya, penyelidik pertengahan kerjaya seperti pensyarah (61%, n=17) dan penolong profesor (51%, n=14) melaporkan pengalaman yang neutral atau negatif. Peserta wanita melaporkan tahap kepuasan yang sedikit lebih rendah dalam bimbingan mereka, dengan 56% (n=113) wanita menyatakan kepuasan berbanding dengan 59% (n=88) lelaki dan 62% (n=5) individu yang mengenal pasti diri mereka sebagai jantina lain.

Rajah 7: Kepuasan penyelidik terhadap tahap bimbingan yang diterima

Pampasan untuk aktiviti penyelidikan tidak selalunya saksama

Peserta penyelidik menyatakan tahap kepuasan yang berbeza-beza berhubung pampasan yang mereka terima untuk masa yang mereka peruntukkan bagi aktiviti penyelidikan (Rajah 8). Mereka yang berada dalam jawatan berfokuskan pengajaran atau peranan peringkat rendah, seperti pensyarah, penolong profesor, pembantu penyelidikan, dan pelajar, biasanya melaporkan tahap kepuasan yang lebih rendah, dengan kadar masing-masing sebanyak 40% (n=11), 43% (n=12), 48% (n=22), dan 48% (n=16). Peserta dalam jawatan yang lebih kanan sedikit lebih berpuas hati dengan pampasan mereka (50%-57%). Ramai peserta temu bual menekankan kepentingan pampasan yang adil untuk masa penyelidikan mereka, tanpa mengira jantina atau kewarganegaraan. Mereka turut menekankan keperluan untuk manfaat bukan kewangan seperti sokongan keluarga dan insurans kesihatan. Peserta temu bual menekankan bahawa di sesetengah negara, kakitangan dijangka melakukan penyelidikan sebagai tambahan kepada tugas utama mereka tanpa menerima bayaran tambahan. Ini adalah perkara biasa dalam kalangan penyelidik klinisian.

Rajah 8: Kepuasan penyelidik tentang pampasan untuk masa penyelidikan mengikut negara

Kebanyakan peserta penyelidik (77%, n=21) di Malaysia berasa tidak diberi pampasan yang secukupnya atas usaha penyelidikan mereka. Di negara lain, pendapat lebih berbelah bahagi, dengan kira-kira separuh daripada responden berpuas hati, dan separuh lagi tidak berpuas hati. Peserta wanita melaporkan rasa kurang berpuas hati dengan pampasan yang mereka terima untuk penyelidikan (48%, n=109) berbanding dengan lelaki (53%, n=85) (Rajah 9).

Rajah 9: Kepuasan penyelidik tentang pampasan untuk masa penyelidikan mengikut jantina

Kekurangan ketelusan dalam cara organisasi mengukur prestasi penyelidikan memberi kesan negatif kepada penyelidik

Keseluruhan responden di rantau ini agak berpuas hati dengan cara organisasi mereka mengukur prestasi penyelidikan. Ketidakpuasan hati terhadap penilaian prestasi penyelidikan adalah lebih kuat dalam kalangan peserta penyelidikan dari Filipina (39%, n=43), Malaysia (38%, n=17) dan Singapura (34%, n=17), yang menunjukkan ketidakpuasan hati dengan cara organisasi mereka mengukur prestasi penyelidikan (Rajah 10).

Rajah 10: Kepuasan penyelidik terhadap cara organisasi mereka menilai prestasi penyelidikan

Respons KII mendedahkan walaupun kebanyakan peserta bersetuju dengan fokus organisasi mereka terhadap penggunaan penerbitan dalam jurnal berimpak tinggi untuk menilai prestasi penyelidikan, penekanan yang berlebihan terhadap penerbitan sebagai metrik kejayaan mempunyai kesan yang negatif. Peserta berpendapat perkara ini menjejaskan integriti penyelidikan dan meningkatkan daya saing yang tidak sihat dalam penulisan dalam kalangan kolaborator dan penyelidik pada peringkat kerjaya yang berbeza.

Peserta penyelidikan juga berpendapat kekurangan ketelusan dalam pemberian geran penyelidikan dalaman dan promosi boleh mewujudkan persekitaran yang tertekan.

"Saya berpendapat ia amat tidak telus dan sangat menimbulkan keresahan kerana keadaannya seperti kotak hitam. Satu-satunya perkara sepanjang proses itu yang memberi sebarang petunjuk bahawa anda mungkin melakukan kajian dengan baik ialah semakan pertengahan penggal anda. Tetapi bagaimana jika seseorang di lembaga pemegang amanah universiti memutuskan, 'hei, penyelidikan lelaki ini agak terlalu sensitif dari segi politik?'" Responden KII di Singapura

Respons KII mendedahkan penekanan berlebihan terhadap penerbitan sebagai metrik kejayaan menjejaskan integriti penyelidikan dan meningkatkan daya saing yang tidak sihat dalam penulisan dalam kalangan kolaborator dan penyelidik pada peringkat kerjaya yang berbeza. Apabila peserta KII ditanya tentang metrik kejayaan penyelidikan yang wajar diiktiraf, mereka mencadangkan metrik alternatif seperti impak dunia nyata, kemahiran berkomunikasi yang baik, kemahiran interpersonal, inovatif, integriti dan cita-cita.

"Perkara yang berlaku sekarang ialah anda benar-benar menumpukan pada menghasilkan jurnal berimpak tinggi, dan itu mewujudkan banyak pelanggaran etika penyelidikan." Responden KII di Indonesia

3. Penyumbang dana dan kolaborator penyelidikan asing harus lebih menghargai kepakaran tempatan

Walaupun perkongsian dan pendanaan antarabangsa telah membawakan sumber, keterlihatan dan peluang yang kritikal untuk kolaborasi di negara Asia Tenggara, peserta juga membangkitkan kebimbangan tentang impak perkongsian tersebut terhadap autonomi penyelidikan. Penyelidik di seluruh rantau ini, terutamanya ECR dan mereka yang berada di negara berpendapatan rendah, menyatakan kebimbangan tentang penguasaan penyumbang dana antarabangsa dan penyelidik asing dalam menentukan keutamaan penyelidikan negara. Kebimbangan ini bukan sahaja berpunca daripada ketidakseimbangan ekonomi tetapi juga daripada warisan sejarah dan politik yang terus mempengaruhi aliran pendanaan, dinamik kuasa institusi dan kolaborasi antara negara.

Pendanaan penderma antarabangsa mempengaruhi agenda penyelidikan negara

Kebanyakan penyelidik dari Malaysia (54%, n=24) dan Indonesia (45%, n=34) berpendapat keutamaan penyelidikan organisasi mereka sepadan dengan keutamaan untuk konteks mereka (Rajah 11). Di semua negara lain, kebanyakan penyelidik berpendapat yang penyumbang dana antarabangsa dan/atau penyelidik asing menguasai keutamaan penyelidikan negara mereka. Selain itu, ECR dan mereka yang berada dalam bidang *Mikrobiologi* dan *Kesihatan awam* (lihat lampiran – responden tinjauan) lebih cenderung untuk berpendapat yang penyumbang dana antarabangsa dan penyelidik asing menguasai keutamaan penyelidikan negara.

Rajah 11: Pendapat penyelidik tentang pengaruh pendanaan penyelidikan antarabangsa terhadap keutamaan penyelidikan negara

Kebimbangan terhadap penguasaan asing dalam penentuan keutamaan penyelidikan dikaitkan dengan KDNK per kapita negara di Asia Tenggara (Spearman⁹ r = -0.83, p=0.015 – Rajah 12). Peserta penyelidikan di negara berpendapatan rendah lebih cenderung untuk menganggap penyumbang dana antarabangsa dan penyelidik asing menguasai keutamaan penyelidikan negara mereka. Mereka di negara berpendapatan tinggi kurang berkemungkinan

⁹ Pekali korelasi kedudukan Spearman ialah ukuran bukan parametrik bagi kekuatan dan arah perkaitan monotonik antara dua pemboleh ubah, yang berjalut dari -1 (negatif sempurna) hingga +1 (positif sempurna).

untuk berkongsi kebimbangan ini kerana mereka berpendapat pergantungan mereka yang lebih rendah kepada penyumbang dana antarabangsa membolehkan mereka lebih fleksibel dalam menetapkan keutamaan penyelidikan.

Rajah 12: Pendapat penyelidik tentang pengaruh pendanaan penyelidikan antarabangsa terhadap keutamaan penyelidikan negara yang berkait rapat dengan KDNK ¹⁰

Mengimbangi peluang dan risiko dalam perkongsian antarabangsa

Kolaborasi dengan penyelidik antarabangsa, seperti melalui program pertukaran dan menghasilkan penulisan bersama, telah meningkat menurut peserta dari Vietnam, Filipina dan Lao PDR. Walaupun perkongsian antarabangsa menyediakan sumber dan keterlihatan yang berharga, sesetengah peserta KII berpendapat kerjasama sedemikian kadangkala meremehkan kepakaran tempatan dan mengutamakan matlamat rakan kongsi antarabangsa atau pihak yang mempunyai sumber lebih besar.

Secara keseluruhan, peserta penyelidikan yang ditinjau berpendapat mereka dianggap sebagai rakan kongsi yang sama apabila bekerja dalam perkongsian dengan organisasi dan pasukan lain (72%, n=242). Namun, orang yang ditemu bual mendapati sukar untuk mengekalkan autonomi mereka di bawah tekanan masa, dan dalam situasi dengan pendanaan domestik yang terhad.

“Sesetengah penyelidik antarabangsa menggunakan rakan kongsi tempatan mereka untuk mengumpul data dan tidak memasukkan mereka dalam analisis - kami menggelar perkara itu imperialisme akademik. Sesetengah

¹⁰ % Persetujuan ialah jumlah antara agak setuju dan sangat setuju. Sila rujuk kaedah “Analisis tinjauan” untuk mendapatkan maklumat tambahan.

Penyelidik Barat akan melayan rakan sejawat tempatan mereka sebagai pembantu penyelidikan dan bukannya setaraf. Itu sangat bermasalah."

Responden KII di Brunei Darussalam

"Autonomi bermaksud keupayaan untuk melakukan kerja yang mereka [institusi penyelidikan] mahukan, berbanding menjadi subkontraktor untuk organisasi atau konsortium yang lebih besar, dan kebebasan kewangan untuk berhenti tanpa menghadapi kesan negatif yang memberi impak kepada diri anda, kehidupan anda, penyelidikan anda, atau institusi anda. Sukar dalam institusi yang bergantung kepada pendanaan penderma luar kerana gaji anda tidak cukup tinggi untuk bertahan. Bahkan di peringkat profesor, perkara ini menjadi satu masalah. Anda perlu mencari keseimbangan antara mengajar lawan menyelidik lawan mengejar dana penderma." Responden KII dengan pengalaman di seluruh rantau

Di kebanyakan negara, ramai peserta penyelidikan berasa sama dihargai berbanding dengan rakan penyelidikan negara barat atau berpendapatan tinggi mereka. Namun, terdapat tahap variasi yang tinggi dalam respons.

Yang penting, di Malaysia (50%, n=13) dan Singapura (48%, n=11), peserta penyelidikan berasa kurang dihargai berbanding rakan sekerja barat atau berpendapatan tinggi (Rajah 13).

Rajah 13: Peserta penyelidikan berpendapat nilai yang sama dengan rakan sekerja penyelidikan Barat atau negara berpendapatan tinggi mengikut negara.

Di Vietnam, 46% (n=10) daripada responden yang dibiayai oleh UK berpendapat nilai yang sama berbanding dengan rakan sekerja Barat atau negara berpendapatan tinggi mereka, iaitu lebih rendah daripada 60% (n=20) yang dilaporkan dalam sektor yang dibiayai oleh kerajaan. Responden yang dibiayai oleh UK di Vietnam juga melaporkan persepsi positif terhadap sokongan institusi untuk kesihatan dan kesejahteraan (80%, n=20), masa yang tersedia untuk penyelidikan (76%, n=19), dan pembangunan kerjaya (70%, n=14). (Rajah 14).

Di Thailand, kadar responden yang berpendapat diri mereka dihargai adalah sama antara kakitangan yang dibiayai oleh UK (50%, n=6) dan yang dibiayai oleh kerajaan (57%, n=17). Namun, 80% (n=12) daripada responden

yang dibiayai oleh UK di Thailand bersetuju keperluan kesihatan mental dan fizikal mereka disokong, iaitu hampir dua kali ganda perkadaran dalam sektor yang dibiayai oleh kerajaan (50%, n=16).

Rajah 14: Peserta penyelidikan berpendapat nilai yang sama dengan rakan sekerja penyelidikan Barat atau negara berpendapatan tinggi mengikut tetapan penyelidikan.

Faktor sejarah dan politik boleh mempengaruhi akses kepada pendanaan penyelidikan dan peluang kolaborasi

Ketegangan disebabkan oleh faktor sejarah dan politik antara negara turut timbul dalam temu bual tersebut. Hubungan antara negara yang dibentuk oleh legasi penjajahan, peperangan dan campur tangan asing terus mempengaruhi persekitaran penyelidikan di seluruh Asia Tenggara. Dinamik ini boleh menyebabkan akses yang tidak sama rata kepada peluang pendanaan dan kolaborasi antarabangsa.

Hubungan sejarah yang dibentuk oleh penjajahan boleh memberi impak yang ketara terhadap akses kepada pendanaan penyelidikan. Di Vietnam, hubungan yang kompleks dengan Amerika Syarikat, yang berakar umbi dalam Perang Vietnam dan akibatnya, boleh mewujudkan sensitiviti politik dan halangan birokrasi bagi institusi Vietnam yang mencari pendanaan atau perkongsian penyelidikan. Di Kemboja, sesetengah peserta penyelidikan berpendapat kemajuan penyelidikan mereka bergantung pada penyelarasan dengan pihak berkepentingan yang berkuasa, seperti hubungan peribadi dengan pegawai kerajaan atau penyumbang dana yang berpengaruh. Di Myanmar, kawalan rejim tentera telah menyekat kebebasan akademik dengan teruk, mewujudkan persekitaran yang menyesak serta merumitkan operasi penyelidikan dan menghalang individu daripada bersuara secara terbuka.

“Di Kemboja, sangat sukar untuk melakukan apa-apa yang layak mendapat merit melainkan anda mempunyai hubungan yang baik. Hanya orang kaya di negara ini mempunyai hubungan baik dengan kerajaan. Orang tidak menjadi kaya di luar

lingkungan itu. Walaupun negara demokrasi, kerajaan pada dasarnya adalah diktator.” Responden KII yang mempunyai pengalaman di seluruh rantau

Pengesyoran

Berdasarkan hasil penemuan ini, kami merumuskan pengesyoran untuk penyumbang dana penyelidikan, institusi penyelidikan dan penggubal dasar. Pengesyoran kami bertujuan untuk menggalakkan kolaborasi yang lebih erat antara pihak berkepentingan ini, menyelaraskan keutamaan penyelidikan dan memperkukuh landskap penyelidikan di Asia Tenggara.

Pengesyoran untuk institut penyelidikan di Asia Tenggara:

Membina persekitaran penyelidikan yang terang-kum

Institut mesti bergerak melangkaui inisiatif kepelbagaian peringkat permukaan untuk menangani halangan struktur. Ini termasuk melaksanakan dasar seperti cuti ibu bapa yang komprehensif dan dasar mesra keluarga yang lain untuk menyokong tanggungjawab menjaga, menyediakan program sokongan bahasa dan mewujudkan rangkaian bimbingan yang secara khusus menyokong kumpulan yang kurang diwakili.

Melabur dalam infrastruktur penyelidikan dan sistem sokongan

Institusi harus menstruktur semula beban kerja akademik untuk melindungi masa penyelidikan, melabur dalam kemudahan dan peralatan penyelidikan, dan mewujudkan sistem sokongan khusus untuk penulisan geran dan pentadbiran penyelidikan. Ini termasuk mewujudkan proses kelulusan etika yang diperkemas dan menyediakan sokongan pentadbiran yang mencukupi.

Membangunkan sistem penilaian prestasi yang telus

Institusi mesti membangunkan kriteria yang jelas dan telus untuk penilaian penyelidikan yang melangkaui metrik penerbitan untuk memasukkan impak dunia sebenar, kualiti kolaborasi dan penglibatan masyarakat. Mekanisme penilaian dalaman untuk cadangan penyelidikan harus menggabungkan impak dasar sebagai metrik dan memerlukan penglibatan bermakna daripada rakan kongsi tempatan.

Pengesyoran untuk penggubal dasar di Asia Tenggara:

Membangunkan strategi budaya penyelidikan negara

Kerajaan mesti mengiktiraf budaya penyelidikan sebagai komponen kritikal dalam dasar penyelidikan dan pembangunan negara. Ini termasuk membangunkan satu set keutamaan penyelidikan yang diterbitkan dengan jelas untuk negara mereka melalui perundingan yang meluas dengan pihak berkepentingan. Ini boleh membentuk asas bagi penglibatan dengan kolaborator penyelidikan dan penyumbang dana asing untuk menangani keutamaan penyelidikan negara dan rancangan untuk melabur dalam infrastruktur penyelidikan, menyokong pembinaan kapasiti institusi, dan mewujudkan rangka kerja dasar yang melindungi kebebasan akademik sambil menggalakkan inovasi.

Menangani halangan sejarah dan politik

Penggubal dasar mesti berusaha untuk menangani faktor politik yang mempengaruhi peluang penyelidikan dan kolaborasi melalui penglibatan diplomatik, pembaharuan dasar, dan penciptaan persekitaran yang membolehkan kolaborasi antarabangsa.

Melabur dalam pembangunan tenaga kerja penyelidikan

Negara mesti melabur dalam membangunkan tenaga kerja penyelidikan mereka melalui dasar pendidikan, program latihan, dan inisiatif pembangunan kerjaya. ni termasuk menyokong program PhD, peluang pasca kedoktoran, dan mewujudkan laluan kerjaya yang mengekalkan bakat di rantau ini.

Pengesyoran untuk organisasi pendanaan penyelidikan antarabangsa dan negara:

Mengutamakan kepimpinan dan pembinaan kapasiti tempatan

Penyumbang dana antarabangsa mesti beralih daripada perkongsian ekstraktif kepada model kolaboratif yang benar-benar memperkasakan penyelidik dan institusi tempatan. Ini termasuk menyediakan pendanaan langsung kepada institusi tempatan, menyokong pembangunan infrastruktur dan memastikan keutamaan penyelidikan sejajar dengan matlamat pembangunan negara dan bukannya kepentingan penderma.

Menangani ketidaksamaan struktur dalam akses pendanaan

Penyumbang dana harus memastikan dana tersedia untuk menyokong penyelidik dari negara berpendapatan rendah dan latar belakang yang terpinggir. Ini termasuk mewujudkan aliran pendanaan yang khusus untuk pembangunan ECR dan memastikan kriteria pendanaan merangkumi pertimbangan kesaksamaan dan kebolehcapaian.

Menyokong kolaborasi serantau dan pertukaran pengetahuan

Daripada mengekalkan kerjasama penyelidikan yang kebanyakannya diketuai oleh institusi Barat, pihak penyumbang dana seharusnya melabur untuk memupuk kolaborasi, perkongsian pengetahuan, dan inisiatif penyelidikan bersama antara institusi penyelidikan di Asia Tenggara.

Lampiran

Lampiran ini termasuk metodologi yang berkaitan untuk laporan penemuan utama. Metodologi dan laporan tentang semakan skop dan FGD tersedia secara berasingan.

1. Pendekatan kepada tinjauan dalam talian

Latar belakang dan objektif

Tinjauan budaya penyelidikan ini direka bentuk untuk merangkumi perspektif penyelidik daripada pelbagai peringkat kerjaya, disiplin dan latar institusi, dengan tujuan untuk menawarkan pandangan yang meluas tentang persekitaran penyelidikan di Asia Tenggara.

Walaupun fokus utama tinjauan ini adalah untuk mendapatkan pandangan kuantitatif merentasi pelbagai latar belakang penyelidikan di Asia Tenggara, hasilnya juga memberikan latar belakang kontekstual yang menyokong penemuan kualitatif daripada FGD yang dijalankan sebelum ini. Penemuan daripada tinjauan mengenal pasti bidang yang berpotensi menjadi kebimbangan yang boleh mendapat manfaat daripada penerokaan yang lebih mendalam, memastikan KII berikutnya diselaraskan dengan corak yang lebih luas yang diperhatikan.

Objektif utama tinjauan tersebut adalah:

1. Untuk mengukur pendorong dan cabaran utama yang dihadapi oleh penyelidik merentasi pelbagai persekitaran penyelidikan Asia Tenggara.
Pendorong (cth., motivasi untuk menjalankan penyelidikan, keseronokan aktiviti penyelidikan), dan cabaran (cth., kekangan masa dan pampasan).
2. Untuk menilai cara amalan, sumber dan dasar institusi membentuk budaya penyelidikan.
Faktor peringkat institusi (cth., piawaian etika, ketersediaan sumber, dasar yang mempengaruhi keutamaan penyelidikan).
3. Untuk mengkaji hubungan antara penyelidik di dalam dan antara institusi, termasuk sistem sokongan dan amalan kolaboratif.
Hubungan interpersonal (cth., bimbingan, kolaborasi antara penyelidik, pengiktirafan sumbangan).
4. Untuk mengenal pasti halangan kepada kesaksamaan penyelidikan, terutamanya dalam kalangan demografi dan tahap penyelidikan yang berbeza.
Halangan demografi (cth., cabaran kemajuan kerjaya untuk wanita, ECR dan kumpulan lain yang kurang diwakili).

Kaedah

Strategi persampelan

Strategi persampelan melibatkan gabungan kuota dan persampelan bertujuan, memastikan komuniti penyelidikan yang lebih kecil dijangkau dengan, jika boleh, sekurang-kurangnya 30 penyelidik dari setiap negara diwakili. Kami juga komited kepada sekurang-kurangnya 200 ECR dalam sampel kami.

Promosi tinjauan telah dilaksanakan pada saluran yang akan memaksimumkan respons daripada peserta tertentu seperti (1) peringkat kerjaya, memastikan keseimbangan daripada penyelidik awal kerjaya (pelajar dan penyelidik muda) kepada ahli akademik peringkat pertengahan dan kanan (profesor, pengarah); (2) kepelbagaian disiplin: STEM, sains sosial, bioperubatan dan kemanusiaan; dan (3) kepelbagaian geografi dan institusi, yang meliputi kedua-dua penyelidik bandar dan pinggir bandar/berasaskan luar bandar, dan jenis institusi yang berbeza, termasuk institusi kerajaan dan antarabangsa yang dibiayai. Tinjauan ini melibatkan 646 penyelidik dan kakitangan akademik di seluruh Asia Tenggara.

Responden tinjauan – demografi

Jadual 2: ciri demografi responden tinjauan

Ciri	N = 646¹
Jantina	
Perempuan	365 (56.5%)
Lelaki	263 (40.7%)
Bukan binari / jantina ketiga	9 (1.4%)
Lebih memilih untuk tidak menyatakan	9 (1.4%)
Negara	
Brunei Darussalam	14 (2.2%)
Singapura	52 (8.0%)
Filipina	92 (14.2%)
Thailand	122 (18.9%)
Lao PDR	62 (9.6%)
Indonesia	77 (11.9%)
Vietnam	128 (19.8%)
Kemboja	42 (6.5%)
Malaysia	45 (7.0%)
Myanmar	8 (1.2%)
Timor-Leste	4 (0.6%)
Tahun pengalaman	
1-5 tahun	198 (30.7%)
5-10 tahun	178 (27.6%)
10-15 tahun	163 (25.2%)
20 tahun atau lebih	107 (16.6%)
Jenis institusi	
Dibiayai oleh kerajaan	360 (55.7%)
Swasta dan industri	181 (28.0%)
Dibiayai oleh UK	81 (12.5%)
Lain-lain	24 (3.7%)
Jawatan di tempat kerja	
Pelajar	59 (9.2%)
Pembantu penyelidikan	86 (13.4%)
Kakitangan sokongan penyelidikan	82 (12.8%)
Profesional kesihatan penyelidikan	88 (13.8%)

Ciri	N = 646:
Felo penyelidikan, pasca kedoktoran, penyelidik	132 (20.6%)
Pensyarah atau guru	47 (7.3%)
Penolong profesor	49 (7.7%)
Jawatan fakulti kanan	97 (15.2%)
Bidang penyelidikan (N = 832) ¹	
Bioperubatan, perubatan, kejururawatan, klinikal	196 (23.6%)
Mikrobiologi, virologi, parasitologi	104 (12.5%)
Psikologi, sains tingkah laku	46 (5.5%)
Kesihatan awam, dasar kesihatan, sistem kesihatan, kesihatan global	279 (33.5%)
Sains sosial, kemanusiaan	136 (16.3%)
STEM (sains, teknologi, kejuruteraan, matematik)	71 (8.5%)

¹Bidang penyelidikan menerima 832 respons kerana responden boleh memilih berbilang pilihan

Pengumpulan dan analisis data

Pengumpulan data

Pengumpulan data telah dijalankan dalam tempoh 5 minggu, dengan susulan dan peringatan pada platform media sosial dan e-mel ke rangkaian untuk menambah baik kadar respons. Tinjauan dalam talian adalah tanpa nama sepenuhnya. Atas sebab etika, kami tidak mengumpul sebarang maklumat peribadi daripada peserta, termasuk kewarganegaraan. Oleh itu, strategi pengambilan kami mengandungi siaran media sosial, dari mulut ke mulut, pengembangan rujukan secara berperingkat dan rujukan melalui e-mel. Dalam tinjauan tersebut, kami memperjelaskan negara tempat peserta berpangkalan, negara yang paling banyak mereka mempunyai pengalaman, serta tempoh mereka berpangkalan di negara ini. Ini membolehkan kami memperoleh perspektif penyelidik tempatan dan asing yang berpangkalan di negara di seluruh Asia Tenggara.

Tinjauan tersebut telah ditadbir menggunakan platform Qualtrics. Format tinjauan secara eksklusif terdiri daripada berbilang soalan pendek yang distrukturkan untuk mendapatkan respons yang jelas dan standard merentasi pelbagai konteks penyelidikan di Asia Tenggara. Tinjauan tersebut telah dioptimumkan untuk peranti mudah alih.

Untuk menampung landskap linguistik yang pelbagai di Asia Tenggara, tinjauan ini tersedia dalam pelbagai bahasa, termasuk Bahasa (Indonesia & Melayu), bahasa Cina (dipermudah), bahasa Khmer, bahasa Burma, bahasa Thai dan bahasa Vietnam. Selepas berunding dengan pasukan kami, kami tidak memasukkan bahasa Tagalog kerana bahasa Inggeris merupakan bahasa standard untuk lokasi penyelidikan di Filipina. Setiap versi bahasa telah diuji dalam fasa perintis yang melibatkan penutur asli yang menyemak tinjauan untuk kejelasan dan ketepatan.

Persetujuan termaklum telah diperoleh secara elektronik, yang memerlukan peserta untuk mengakui dan bersetuju dengan pernyataan persetujuan sebelum mengakses tinjauan.

Analisis data

Fokus utama analisis data adalah pada penilaian kuantitatif. Analisis dijalankan dengan menggunakan R.

Peringkat pertama analisis melibatkan penjanaan statistik deskriptif, seperti taburan kekerapan, min, dan sisihan piawai. Ini memberikan gambaran keseluruhan tentang pemboleh ubah utama, termasuk motivasi individu, dinamik institusi dan corak demografi.

Analisis seterusnya menggunakan statistik inferensi untuk mengkaji hubungan antara pemboleh ubah yang berbeza. Teknik dan analisis statistik, ujian-t dan model regresi telah dijalankan untuk mengkaji pemboleh ubah yang mempengaruhi budaya penyelidikan, mengenal pasti korelasi antara demografi dan pengalaman, dan menilai cara amalan institusi memberi impak kepada dinamik penyelidikan.

Data telah diasingkan mengikut tetapan demografi dan penyelidikan yang berkaitan, membolehkan perbandingan yang mempunyai nuansa antara pelbagai kumpulan. Analisis tersebut termasuk pembahagian data mengikut negara, peringkat kerjaya, disiplin penyelidikan dan jenis pendanaan untuk menyerlahkan sebarang ketidakseimbangan atau trend unik.

Peratusan persetujuan dikira dengan menggabungkan perkadaran responden yang memilih *agak setuju* dan *sangat setuju*. Begitu juga, peratusan tidak bersetuju yang menggabungkan *agak tidak setuju* dan *sangat tidak setuju*.

Soal selidik tinjauan

Soal selidik tinjauan disertakan dalam Lampiran 4. Soal selidik ini direka bentuk dalam Word dan telah dipindahkan ke Qualtrics untuk tujuan penyebaran.

2. Metodologi temu bual pemberi maklumat penting

Latar belakang dan objektif

Tinjauan untuk mengkaji budaya penyelidikan di seluruh Asia Tenggara telah membawa bukti yang jelas tentang halangan, faktor pemboleh dan bidang yang memerlukan penambahbaikan ke permukaan. Namun, data kuantitatif yang dikumpul melalui tinjauan secara semula jadi mempunyai had dari segi butiran yang boleh diberikan oleh peserta. Tinjauan juga tidak membenarkan pasukan penyelidik menyiasat bidang tertentu sebagai respons kepada pengalaman peserta.

Oleh itu, KII telah dijalankan untuk memahami dengan lebih mendalam tentang pendorong budaya penyelidikan yang dikenal pasti dalam tinjauan, faktor yang mengakibatkan perbezaan antara pengalaman penyelidik dalam persekitaran dan negara penyelidikan yang berbeza, serta perubahan yang dirasakan oleh penyelidik daripada pelbagai latar belakang akan menambah baik budaya penyelidikan. KII tersebut merangkumi penyelidik daripada kumpulan yang kurang diwakili dalam tinjauan.

Metodologi

Strategi persampelan

36 orang yang ditemu bual telah dikatakan, mencerminkan cerapan daripada tinjauan tersebut. Pemilihan yang disengajakan memastikan penyertaan:

- Sekurang-kurangnya tiga orang yang ditemu bual dari setiap negara kajian
- Penyelidik yang kurang diwakili atau kurang bernasib baik, seperti yang diserlahkan oleh semakan skop dan tinjauan
- Perspektif dari sebarang subkumpulan yang sukar dijangkau untuk tinjauan.

Orang yang ditemu bual telah dikenal pasti melalui tiga laluan:

1. Rangkaian daripada pasukan penyelidikan
2. Pengesyoran daripada Wellcome Trust, pemberi maklumat penting dan peserta perbincangan kumpulan fokus
3. Pengarang kertas kerja atau laporan berkaitan yang termasuk dalam semakan skop

Pengumpulan dan analisis data

Selepas mendapatkan persetujuan termaklum, kami menjalankan temu bual melalui Zoom dan rakaman audio dengan transkripsi automatik. Pasukan penyelidikan mentranskripsi fail audio dengan Sonix, perisian AI berdasarkan langganan. Ahli pasukan penyelidikan menyemak ketepatan dan perincian semua transkripsi AI. Dua temu bual dengan pemberi maklumat penting telah dijalankan dalam bahasa Indonesia dan diterjemahkan oleh pembantu penyelidikan untuk memastikan nuansa dan perincian tidak hilang dalam proses terjemahan.

Peserta telah dinyahkenal pasti dan dinomborkan dalam transkrip. Analisis tematik melibatkan dua ahli pasukan projek yang menganalisis setiap transkrip baris demi baris, menggunakan pendekatan pentaksiran. Dalam pendekatan ini, tema yang dikenal pasti oleh penyelidik disokong oleh petikan daripada data mentah untuk memastikan tafsiran data kekal dikaitkan dengan kata-kata peserta.

3. Had metodologi dan maklumat kajian

Kajian ini menggunakan pendekatan kaedah campuran untuk meneroka kapasiti dan amalan penyelidikan di seluruh Asia Tenggara, dengan menyedari sejak awal lagi cabaran metodologi yang wujud dalam menjalankan penyelidikan serantau dalam konteks yang pelbagai dan kompleks. Walaupun pendekatan ini membenarkan penyegitigaan sumber data dan perspektif, kami mengakui terdapat beberapa had untuk menyokong tafsiran yang sesuai terhadap penemuan tersebut. Sebagai isu merentas bidang, mengagregatkan data merentas negara mungkin mengaburkan perbezaan tempatan yang penting, dan mengendalikan pelbagai rangka kerja etika di setiap negara telah menimbulkan kekangan logistik kepada pasukan penyelidikan. Generativiti penemuan kami adalah terhad disebabkan oleh saiz dan komposisi sampel kami, yang tidak dapat menjelaskan sepenuhnya perbezaan di rantau yang luas dan pelbagai dari segi geografi.

Untuk tinjauan dalam talian kami, terdapat risiko persampelan bukan perwakilan, memandangkan kadar respons yang lebih rendah di negara yang lebih kecil seperti Myanmar (8 respons) dan Timor-Leste (4 respons). Tinjauan adalah tanpa nama sepenuhnya sebagai keperluan kelulusan etika kami, yang meningkatkan risiko responden mungkin tidak mewakili populasi yang lebih luas. Terdapat juga pertukaran tanpa nama; tiada susulan atau penjelasan respons dapat dilakukan untuk soalan terbuka kami dalam tinjauan ini.

Sebahagian daripada sampel untuk tinjauan dalam talian kami juga mungkin kurang berkemungkinan untuk menyertai kerana sensitiviti politik; penyelidik Burma berkongsi, disebabkan oleh krisis politik yang berterusan di Myanmar, ramai ahli akademik berhijrah ke luar negara, manakala mereka yang tinggal di negara ini mungkin teragak-agak untuk menyertai kerana takut didakwa. Sebahagian kecil jawapan adalah tidak lengkap atau tidak tepat. Tinjauan mengandungi ralat terjemahan teknikal untuk salah satu soalan tentang kemajuan kerjaya, yang membawa kepada palarasan tafsiran soalan ini untuk keputusan tersebut.

Dari segi tetapan penyelidikan, kebanyakan peserta penyelidikan dalam sampel kami bekerja untuk universiti, dengan perwakilan penyelidik yang lebih rendah yang bekerja di sektor swasta dan kerajaan.

Walaupun penyebaran meluas, terdapat perwakilan terhad bagi kumpulan minoriti dan kurang bernasib baik dalam tinjauan itu. Peserta KII dipilih secara sengaja bagi memastikan perwakilan kumpulan ini dalam penyelidikan.

Bagi KII, pasukan penyelidikan menggunakan persampelan bertujuan untuk menjangkau kumpulan yang kurang bernasib baik, tetapi ini meningkatkan risiko berat sebelah. Pengumpulan data kualitatif jarak jauh mungkin telah menjejaskan keterbukaan dan pembinaan hubungan antara penemu bual dan peserta. Menterjemah merentas pelbagai bahasa untuk tinjauan dan KII mungkin bermakna beberapa nuansa atau makna mungkin telah hilang semasa terjemahan.

Pernyataan AI Generatif

Kami mengakui penggunaan alat AI yang terhad untuk menyiapkan laporan ini. Pasukan penyelidik menggunakan Chat GPT untuk membetulkan tatabahasa dan menambah baik perkataan soalan tinjauan. Kami menggunakan Sonix, perisian transkripsi automatik untuk mentranskripsikan fail audio daripada perbincangan kumpulan fokus dan temu bual pemberi maklumat penting.

Kelulusan etika

Kajian ini mendapat kelulusan etika daripada Indonesian National Scientific Psychology Consortium (Konsorsium Psikologi Ilmiah Nusantara nombor 206/2024 Etik/KPIN) dan Universiti Nasional Singapura dengan tajuk berikut: “NUS-IRB-2024-858: Exploring Research Cultures in Southeast Asia through Focus Group Discussions”, dan “NUS-IRB-2025-224: Exploring Research Cultures in Southeast Asia through Key Informant Interviews.”

4. Soal selidik tinjauan

Halaman pengenalan

Memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang Budaya Penyelidikan di Asia Tenggara

Budaya Penyelidikan merupakan tingkah laku, nilai, jangkaan, sikap dan norma komuniti penyelidikan kami. Ini mempengaruhi laluan kerjaya penyelidik dan menentukan cara penyelidikan dijalankan dan disampaikan (The Royal Society of Science, 2018).

Sila menyumbang untuk menambah baik pemahaman kami tentang budaya penyelidikan di Asia Tenggara, impak tersebut, perkara yang menjadikan budaya penyelidikan yang hebat, dan perubahan yang diperlukan untuk menambah baik budaya sedemikian.

Tinjauan ini boleh dilengkapkan dalam masa 3 minit. Jika anda memilih untuk memberikan maklumat tambahan, ini mungkin mengambil masa lebih kurang 10 minit.

Kerja penting ini dibiayai melalui Wellcome Trust dan diketuai oleh The Equity Collective, pasukan penyelidik dan pengamal yang berpangkalan di Asia Tenggara dan United Kingdom.

Cerapan anda amat berharga dalam membentuk transformasi positif untuk budaya penyelidikan di seluruh rantau.

Persetujuan:

Dengan meneruskan, anda bersetuju untuk menyertai kajian ini secara sukarela. Respons anda akan kekal sulit dan hanya digunakan bagi tujuan penyelidikan. Anda bebas untuk menarik diri pada bila-bila masa tanpa sebarang akibat.

Terima kasih atas masa dan sumbangan anda untuk usaha yang penting ini!

Soal Selidik

Tentang anda	Respons
<i>Soalan ini perlu mengambil masa 2-3 minit untuk dilengkapkan</i>	
1. Jantina: Cara anda mengenal pasti	<input type="checkbox"/> Lelaki <input type="checkbox"/> Bukan binari/jantina ketiga <input type="checkbox"/> Wanita <input type="checkbox"/> Lebih memilih untuk tidak menyatakan <input type="checkbox"/> Lebih memilih untuk menerangkan sendiri (sila nyatakan)
2. Di negara manakah anda berada sekarang?	<input type="checkbox"/> Brunei Darussalam <input type="checkbox"/> Kemboja <input type="checkbox"/> Indonesia <input type="checkbox"/> Lao PDR <input type="checkbox"/> Malaysia <input type="checkbox"/> Myanmar <input type="checkbox"/> Singapura <input type="checkbox"/> Filipina <input type="checkbox"/> Timor-Leste <input type="checkbox"/> Thailand <input type="checkbox"/> Vietnam <input type="checkbox"/> Lain-lain (sila nyatakan)
3. Apakah negara utama tempat anda mempunyai pengalaman bekerja? <i>Sila jawab semua soalan seterusnya dengan merujuk kepada negara yang anda pilih. Jika anda mempunyai pengalaman di lebih daripada satu negara, sila lengkapkan tinjauan berasingan untuk setiap negara. Dengan mempunyai pengalaman bekerja, anda mempunyai sama ada:</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Bekerja secara fizikal di negara ini, atau</i> • <i>Bekerja dengan institusi yang berpangkalan di negara ini, atau</i> • <i>Mengusahakan projek yang melibatkan interaksi dengan warganegara atau pegawai negara</i> 	<input type="checkbox"/> Brunei Darussalam <input type="checkbox"/> Kemboja <input type="checkbox"/> Indonesia <input type="checkbox"/> Lao PDR <input type="checkbox"/> Malaysia <input type="checkbox"/> Myanmar <input type="checkbox"/> Singapura <input type="checkbox"/> Filipina <input type="checkbox"/> Timor-Leste <input type="checkbox"/> Thailand <input type="checkbox"/> Vietnam <input type="checkbox"/> Lain-lain (sila nyatakan)

4. Berapa tahun anda telah bekerja negara ini? (Julat: 1-50)	Sila masukkan nombor.
5. Anda bekerja di jenis organisasi apa di negara ini?	<input type="checkbox"/> Institusi atau Pusat Penyelidikan Awam (dibiayai oleh kerajaan) <input type="checkbox"/> Institusi atau Pusat Penyelidikan Swasta <input type="checkbox"/> Universiti Awam (dibiayai oleh kerajaan) <input type="checkbox"/> Universiti Swasta <input type="checkbox"/> Hospital Awam atau Kemudahan Berkaitan Kesihatan (dibiayai oleh kerajaan) <input type="checkbox"/> Hospital Swasta atau Kemudahan Berkaitan Kesihatan <input type="checkbox"/> Institusi yang dibiayai oleh pihak luar <input type="checkbox"/> Industri atau Perniagaan <input type="checkbox"/> Penyumbang dana atau Organisasi Filantropi <input type="checkbox"/> Lain-lain (sila nyatakan)
6. Adakah organisasi ini dibiayai dan dijalankan dengan kerjasama institusi UK, seperti institusi yang dibiayai oleh Wellcome: Oxford University Clinical Research Unit (OUCRU), Mahidol Oxford tropical Medicine Research Unit (MORU)?	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
7. Antara berikut, yang manakah paling tepat menggambarkan jawatan utama anda di tempat kerja dalam organisasi ini? <i>Sila pilih satu peranan yang paling tepat menerangkan pekerjaan utama anda.</i>	<input type="checkbox"/> Pelajar (BSc, BA, MSc, MA, MPH, MD, PhD) <input type="checkbox"/> Pembantu penyelidikan <input type="checkbox"/> Felo penyelidikan, felo pasca kedoktoran atau jawatan penyelidikan lain <input type="checkbox"/> Penolong Profesor <input type="checkbox"/> Profesor Madya <input type="checkbox"/> Profesor Penuh <input type="checkbox"/> Pensyarah (tugas utama ialah mengajar, tiada penyelidikan) <input type="checkbox"/> Dekan atau ketua jabatan <input type="checkbox"/> Pentadbir atau pengurus penyelidikan <input type="checkbox"/> Juruteknik makmal <input type="checkbox"/> Doktor atau jururawat penyelidikan <input type="checkbox"/> Lain-lain (sila nyatakan)
8. Bagaimanakah anda akan menerangkan bidang penyelidikan utama anda?	<input type="checkbox"/> Bioperubatan, perubatan, kejururawatan, klinikal <input type="checkbox"/> Mikrobiologi, virologi, parasitologi <input type="checkbox"/> STEM (Sains, Teknologi, Kejuruteraan, Matematik)

	<input type="checkbox"/> Kesihatan awam, dasar kesihatan, sistem kesihatan, kesihatan global <input type="checkbox"/> Psikologi, sains tingkah laku <input type="checkbox"/> Sains sosial, kemanusiaan <input type="checkbox"/> Lain-lain (sila nyatakan)
--	--

Pengalaman anda dalam budaya penyelidikan

(Anda boleh menamatkan tinjauan selepas menjawab 6 soalan di sini).

Harap maklum, semua soalan berikut merujuk kepada negara dan organisasi yang anda pilih.

	Soalan Gambaran Besar	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Neutral	Setuju	Sangat Setuju	Saya tidak tahu bagaimana untuk menjawab
Secara keseluruhan	1. Saya fikir budaya penyelidikan sedang berkembang ke arah yang lebih baik.	<input type="checkbox"/>					
Dasar, amalan	2. Terdapat kesaksamaan dalam membuat keputusan dan memberikan kredit untuk penyelidikan dalam organisasi saya.	<input type="checkbox"/>					
Kuasa	3. Penyumbang dana penyelidikan antarabangsa dan/atau penyelidik asing menguasai keutamaan penyelidikan negara saya.	<input type="checkbox"/>					
Dasar, amalan	4. Saya berpuas hati dengan cara prestasi penyelidikan dinilai dalam organisasi saya contohnya, penerbitan akademik atau mendapatkan geran penyelidikan.	<input type="checkbox"/>					
Hubungan antara	5. Di organisasi saya, terdapat kolaborasi dan bukannya persaingan antara penyelidik.	<input type="checkbox"/>					

Identiti	6. Kemajuan kerjaya (contohnya, ke jawatan kanan) adalah lebih sukar bagi jenis penyelidik berikut: <i>(pelbagai pilihan)</i>	<input type="checkbox"/> Wanita <input type="checkbox"/> Etnik minoriti <input type="checkbox"/> Orang kurang upaya <input type="checkbox"/> Penyelidik awal kerjaya <input type="checkbox"/> LGBTQ+ <input type="checkbox"/> Warga asing <input type="checkbox"/> Bukan pemegang PhD <input type="checkbox"/> Lain-lain (sila nyatakan)
----------	--	---

Adalah sangat membantu jika anda dapat memberikan dengan lebih terperinci tentang pengalaman anda dalam budaya penyelidikan. Adakah anda mempunyai 6-10 minit lagi?

- Jika TIDAK, anda akan diminta untuk menerangkan maksud budaya penyelidikan yang hebat bagi anda, berkongsi kebimbangan tentang persekitaran penyelidikan anda atau mencadangkan penambahbaikan. Ini akan melengkapkan tinjauan.
- Jika YA, anda akan meneruskan kepada beberapa soalan tambahan. Tinjauan akan selesai selepas ini.

Soalan peringkat individu

Nota	Soalan Budaya Penyelidikan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Neutral	Setuju	Sangat Setuju	Saya tidak tahu bagaimana untuk menjawab
Pendorong	1. Terdapat persepsi di organisasi saya bahawa penyelidik menikmati aktiviti penyelidikan mereka.	<input type="checkbox"/>					
Nilai & Tingkah laku	2. Di organisasi saya, penyelidik berpegang kepada standard tinggi amalan penyelidikan beretika.	<input type="checkbox"/>					
Nilai & Tingkah laku	3. Saya rasa rendah diri berbanding penyelidik Barat atau negara berpendapatan tinggi.	<input type="checkbox"/>					
Autonomi	4. Di organisasi saya, saya diberi kebebasan untuk meneruskan projek penyelidikan yang selaras dengan minat saya.	<input type="checkbox"/>					

Jurang pengetahuan	5. Saya yakin saya mempunyai pengetahuan, kemahiran dan pengalaman yang diperlukan untuk menjalankan penyelidikan.	<input type="checkbox"/>					
Kesihatan mental	6. Di organisasi saya, keperluan individu untuk sokongan kesihatan mental atau fizikal ditangani dengan baik.	<input type="checkbox"/>					
Jurang pengetahuan	7. Tahap kecekapan saya dalam bahasa Inggeris tidak menjejaskan pengalaman saya dalam menjalankan penyelidikan.	<input type="checkbox"/>					
Jurang pengetahuan	8. Di organisasi ini, saya diberi pampasan yang sewajarnya atas masa yang diperuntukkan untuk penyelidikan.	<input type="checkbox"/>					
Jurang pengetahuan	9. Saya mempunyai cukup masa dalam jadual harian saya untuk menjalankan penyelidikan.	<input type="checkbox"/>					

Soalan peringkat Interpersonal

Nota	Soalan Budaya Penyelidikan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Neutral	Setuju	Sangat Setuju	Saya tidak tahu bagaimana untuk menjawab
Hubungan antara	10. Di organisasi saya, kadangkala terdapat ketegangan antara penyelidik dari jabatan, disiplin atau negara yang berbeza.	<input type="checkbox"/>					
Hubungan antara	11. Di organisasi saya, sumbangan saya diiktiraf secara adil (oleh pihak atasan saya) dalam hasil penyelidikan seperti kertas kerja dan pembentangan persidangan.	<input type="checkbox"/>					
Hubungan antara	12. Saya rasa penyelia saya menyokong dengan menghargai sumbangan saya kepada penyelidikan dan menggalakkan saya untuk mengutamakan penyelidikan.	<input type="checkbox"/>					
Hubungan antara	13. Saya berpuas hati dengan tahap bimbingan penyelidikan yang saya terima pada masa ini.	<input type="checkbox"/>					

Soalan peringkat institusi

Nota	Soalan Budaya Penyelidikan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Neutral	Setuju	Sangat Setuju	Saya tidak tahu bagaimana untuk menjawab
Akauntabiliti	14. Jika saya menyaksikan penyelidikan atau kelakuan profesional yang tidak wajar dalam organisasi saya, saya sedia maklum tentang sistem yang berkesan untuk melaporkan perkara ini secara dalaman.	<input type="checkbox"/>					
Akauntabiliti	15. Saya yakin organisasi saya boleh menangani kes kelakuan penyelidik yang tidak beretika dengan adil.	<input type="checkbox"/>					
Akauntabiliti	16. Saya yakin organisasi saya boleh menangani kes buli, gangguan, termasuk pemberi maklumat dengan adil.	<input type="checkbox"/>					
Dasar, amalan	17. Di organisasi saya, terdapat sistem dan sumber untuk menyokong menjalankan penyelidikan.	<input type="checkbox"/>					
Dasar, amalan	18. Organisasi saya mengutamakan aktiviti lain, seperti pengajaran, berbanding penyelidikan.	<input type="checkbox"/>					
Dasar, amalan	19. Saya bersetuju dengan tahap kepentingan yang diberikan kepada penerbitan dalam jurnal akademik berkualiti tinggi oleh organisasi saya.	<input type="checkbox"/>					
Dasar, amalan	20. Di organisasi saya, terdapat peluang untuk pembangunan dan pertumbuhan profesional dalam penyelidikan.	<input type="checkbox"/>					
Dasar, amalan	21. Pendanaan penyelidikan yang diterima oleh organisasi saya mencerminkan keutamaan utama dalam negara/konteks saya.	<input type="checkbox"/>					
Sumber	22. Terdapat sumber yang mencukupi untuk menjalankan penyelidikan berkualiti di organisasi saya.	<input type="checkbox"/>					
Sumber	23. Organisasi saya mempunyai program khusus untuk membantu ahli akademik baharu agar penyelidikan mereka dapat	<input type="checkbox"/>					

	dimulakan dan mempelajari kemahiran akademik seperti penulisan akademik, semakan literatur, analisis data.						
Sumber	24. Organisasi saya mempunyai inisiatif untuk menyokong penyelidik baharu atau muda untuk mendapatkan geran permulaan atau penerbitan.	<input type="checkbox"/>					
Tekanan	25. Saya mendapati perkara ini satu cabaran untuk memenuhi jangkaan penyelidikan organisasi saya.	<input type="checkbox"/>					

Soalan peringkat antara institusi

Nota	Soalan Budaya Penyelidikan	Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Neutral	Setuju	Sangat Setuju	Saya tidak tahu bagaimana untuk menjawab
Hubungan antara	26. Saya mempunyai pengalaman keseluruhan yang positif dalam berkolaborasi pada projek penyelidikan dengan institusi lain di Asia Tenggara.	<input type="checkbox"/>					
Hubungan antara	27. Saya mempunyai pengalaman keseluruhan yang positif dalam bekerjasama pada projek penyelidikan dengan institusi lain di luar Asia Tenggara.	<input type="checkbox"/>					
Kuasa	28. Dalam kerja kolaborasi, saya berpendapat organisasi dan pasukan saya dianggap rakan kongsi yang setaraf dengan organisasi dan pasukan lain.	<input type="checkbox"/>					
Kuasa	29. Dalam kerja kolaboratif, organisasi saya diiktiraf secara adil dalam hasil penyelidikan seperti kertas kerja dan pembentangan persidangan	<input type="checkbox"/>					

Penutup

N/A	Sila huraikan maksud budaya penyelidikan yang hebat untuk anda, dan sila gunakan ruang ini untuk berkongsi sebarang kebimbangan tentang persekitaran penyelidikan anda atau cadangan untuk perubahan positif yang masih belum dibincangkan.	Teks bebas
-----	---	------------

